

“O‘ZBEKISTON KORPORATIV OBLIGATSIYALAR BOZORINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI”

Ahmedova Elnora Bahodirovna

O‘zbekiston Respublikasi Bank-Moliya Akademiyasi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15515385>

Anotatsiya

Mazkur ilmiy ishda O‘zbekiston Respublikasida korporativ obligatsiyalar bozorining shakllanishi, hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari o‘rganilgan. Korporativ obligatsiyalar xususiy sektor korxonalarining investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda muhim manba bo‘lib, kapital bozorining chuqurlashuvi va moliyaviy vositalarning diversifikatsiyasida alohida o‘rin egallaydi.

Tadqiqotda mavjud normativ-huquqiy baza, amaldagi emissiya mexanizmlari, investorlarga taqdim etilayotgan imkoniyatlar va infratuzilma holati tahlil qilingan. Shuningdek, rivojlangan davlatlar tajribasi asosida O‘zbekistonda korporativ obligatsiyalar bozorini chuqurlashtirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqilgan. Jumladan, raqamli platformalar orqali savdolarni avtomatlashtirish, reyting agentliklari faoliyatini kuchaytirish, soliqqa oid imtiyozlar joriy etish, xususiy investorlar ishtirokini rag‘batlantirish asosiy yo‘nalishlar sifatida belgilanadi.

Mazkur tadqiqot natijalari iqtisodiyotni xususiylashtirish, kapital bozorini faollashtirish va moliyaviy resurslar aylanishini kengaytirish jarayonlariga ilmiy-amaliy asos yaratadi.

Kalit so‘zlar: Korporativ obligatsiyalar, qimmatli qog‘ozlar bozori, kapital bozori, moliyaviy instrumentlar, emissiya jarayoni, investor, xususiy sektor, moliyalashtirish manbalari, reyting agentliklari, bozor infratuzilmasi, regulyator siyosati, moliyaviy barqarorlik, bozor likvidligi, raqamli savdo platformalari, O‘zbekiston fond bozori.

Annotation

This scientific work studies the formation, current state and development prospects of the corporate bond market in the Republic of Uzbekistan. Corporate bonds are an important source of financing investment projects of private sector enterprises, and occupy a special place in the deepening of the capital market and the diversification of financial instruments.

The study analyzed the existing regulatory framework, current emission mechanisms, opportunities provided to investors and the state of infrastructure. Also, based on the experience of developed countries, proposals were developed to deepen the corporate bond market in Uzbekistan. In particular, the main

directions are identified as automation of trades through digital platforms, strengthening the activities of rating agencies, introducing tax incentives, and encouraging the participation of private investors.

The results of this research create a scientific and practical basis for the processes of privatization of the economy, activation of the capital market, and expansion of the circulation of financial resources.

Keywords: Corporate bonds, securities market, capital market, financial instruments, issuance process, investor, private sector, sources of financing, rating agencies, market infrastructure, regulatory policy, financial stability, market liquidity, digital trading platforms, Uzbek stock market.

Asosiy qism

O'zbekiston Respublikasida moliyaviy bozorlarni modernizatsiya qilish, real sektorni kapital bilan ta'minlashning muqobil usullarini rivojlantirish bugungi kunda davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Bu borada korporativ obligatsiyalar bozori iqtisodiyotning investitsiyaviy faolligini oshirishda, xususan, xususiy sektorga uzoq muddatli va barqaror moliyalashtirish imkoniyatlarini yaratishda muhim rol o'ynamoqda.

Korporativ obligatsiyalar — bu tijorat tashkilotlari tomonidan chiqariladigan va belgilangan muddatda qaytarilishi, shuningdek, foiz to'lanishi sharti bilan joylashtiriladigan qarz majburiyatlaridir. Ushbu moliyaviy instrument kapital bozorining rivojlangan shaklidir hamda bank kreditlaridan farqli ravishda korxonaga ko'proq moslashuvchanlik va erkinlik beradi. O'zbekiston qimmatli qog'ozlar bozorida obligatsiyalarning davlat obligatsiyalari turi nisbatan faolroq bo'lib, korporativ obligatsiyalar bozori hozircha o'sish bosqichida qolmoqda.

2021-yildan boshlab Kapital bozorini rivojlantirish agentligi tomonidan qabul qilingan islohotlar doirasida korporativ obligatsiyalarni chiqarish tartibi soddalashtirildi, qimmatli qog'ozlar emissiyasini onlayn tarzda ro'yxatdan o'tkazish tizimi yo'lga qo'yildi, reyting agentliklari faoliyatini tartibga soluvchi huquqiy baza yaratildi. Shuningdek, yirik korxonalar, jumladan, "UzAuto Motors", "Uzbekneftgaz" va boshqa milliy kompaniyalar tomonidan obligatsiyalar chiqarilishi kuzatilmoqda.

Ammo bu bozorda bir qator tizimli muammolar mavjud. Birinchidan, korporativ emitentlar va investorlar orasida bu instrumentga nisbatan yetarli darajada moliyaviy savodxonlik va ishonch mavjud emas. Ikkinchidan, bozor likvidligi past darajada bo'lib, obligatsiyalar bilan ikkilamchi savdolar

cheklangan. Uchinchidan, reyting baholash mexanizmlarining mustaqil va ishonchli ishlamasligi ko'plab investorlar uchun risklarni oshirmoqda.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, rivojlangan davlatlarda — AQSh, Yaponiya, Germaniya, Janubiy Koreya kabi mamlakatlarda korporativ obligatsiyalar bozori xususiy sektorni moliyalashtirishda muhim manba sifatida xizmat qiladi. Bunday yondashuvlar O'zbekistonda ham bosqichma-bosqich joriy qilinmoqda. Misol uchun, Xitoyda obligatsiyalar bozorida ishtirok etayotgan emitentlar davlat tomonidan reytinglar orqali baholanadi va bu investorlar uchun xavfsizlik darajasini ko'rsatadi.

O'zbekiston korporativ obligatsiyalar bozorini rivojlantirishda birinchi strategik yo'nalish – bozor infratuzilmasini takomillashtirish – bozorning ishonchliligi va investitsion jozibadorligini oshirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Hozirgi kunda mavjud savdo maydonchalari, depozitariy va kliring tizimlari yetarli darajada rivojlanmaganligi sababli, savdo jarayonlari samarasiz va sust kechmoqda. Shuning uchun ilg'or texnologiyalar asosida ishlaydigan zamonaviy elektron platformalarni joriy qilish, qimmatli qog'ozlar hisobini yuritish bo'yicha markazlashtirilgan axborot tizimlarini yaratish va tranzaksiyalarni real vaqt rejimida amalga oshirish imkonini beruvchi kliring tizimlarini tashkil etish zarur. Bu esa bozorda ishtirok etayotgan investorlar va emitentlar o'rtasida ishonch muhitini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Ikkinchi muhim yo'nalish – reyting tizimini rivojlantirish – korporativ obligatsiyalar bozorining shaffofligini ta'minlovchi eng muhim omillardan biridir. Bozorda ishtirok etayotgan kompaniyalarning moliyaviy holati va risk darajalarini baholovchi mustaqil reyting agentliklari faoliyatining yo'lga qo'yilishi investorlar uchun muhim axborot manbai bo'lib xizmat qiladi. Reytinglar nafaqat kompaniya ishonchliligi haqida ma'lumot beradi, balki obligatsiyalar bo'yicha foiz stavkalarining shakllanishiga ham ta'sir qiladi. Shu boisdan, reyting agentliklari faoliyatini huquqiy jihatdan tartibga solish, ularni xalqaro standartlarga mos ishlashini ta'minlash va ushbu agentliklarga bozor tomonidan e'tirof etilgan maqom berish zarur.

Uchinchi yo'nalish – soliq va tartibga solish imtiyozlarini yaratish – korporativ obligatsiyalar bozorini jadal rivojlantirishning amaliy choralaridan biridir. Investitsiyalarning ko'payishi uchun investorlar uchun moliyaviy rag'batlar zarur bo'ladi. Jumladan, obligatsiyalar bo'yicha olinadigan daromadga nisbatan soliq stavkalarini kamaytirish yoki umuman ozod qilish, yangi emitentlar uchun davlat subsidiyalari yoki kafolatlarini joriy qilish, shuningdek, korporativ obligatsiyalarni pensiya jamg'armalari, sug'urta kompaniyalari va

boshqa institutsional investorlar uchun maqbul investitsiya ob'ekti sifatida belgilash mumkin. Bunday yondashuvlar bozorda kapital oqimini faollashtirishga xizmat qiladi.

Nihoyat, to'rtinchi ustuvor yo'nalish – moliyaviy savodxonlikni oshirish – korporativ obligatsiyalar bozorining barqaror ishlashini ta'minlashda asosiy omillardan biridir. Ko'plab xususiy korxonalar va jismoniy shaxslar korporativ obligatsiyalar mohiyati, ularning afzalliklari, risklari va investitsion imkoniyatlari haqida yetarli bilimga ega emas. Shu bois, davlat organlari, fond birjalari va ta'lim muassasalari hamkorligida moliyaviy savodxonlik bo'yicha muntazam treninglar, seminarlar, mediamahsus materiallar va onlayn kurslar tashkil etilishi lozim. Shuningdek, emitent kompaniyalar uchun obligatsiyalar chiqarish jarayonida zarur bo'lgan huquqiy va moliyaviy masalalarni yorituvchi amaliy qo'llanmalar tayyorlanishi ushbu yo'nalishdagi muhim choralardan biri hisoblanadi.

Shuningdek, raqamli texnologiyalarni joriy qilish orqali investitsiya jarayonlarini soddalashtirish va jismoniy shaxslar ishtirokini kengaytirish mumkin. Elektron savdo platformalari, mobil ilovalar orqali obligatsiyalar savdosini amalga oshirish, fintech kompaniyalarini jalb qilish orqali korporativ obligatsiyalar bozori kengaytirilishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda korporativ obligatsiyalar bozorini rivojlantirish iqtisodiyotda xususiy sektor faolligini oshirish, barqaror moliyalashtirish manbalarini yaratish va kapital bozorining institutsional asoslarini mustahkamlashda muhim omil hisoblanadi. Uzoq muddatli istiqbolda bu bozorning kengayishi mamlakatning umumiy moliyaviy barqarorligiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa

O'zbekistonning moliyaviy bozorlarini chuqurlashtirish yo'lida korporativ obligatsiyalar bozori strategik ahamiyat kasb etadigan sohalardan biri hisoblanadi. Ushbu bozorning rivojlanishi xususiy sektorning moliyaviy barqarorligini ta'minlash, real iqtisodiyotga uzoq muddatli sarmoyalarni jalb qilish va bank tizimiga bo'lgan ortiqcha yukni kamaytirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Korporativ obligatsiyalar moliyalashtirish manbalarining diversifikatsiyasini ta'minlab, kompaniyalarga kapitalga nisbatan mustaqillikni oshiradi, investorlarga esa barqaror daromad olish imkonini yaratadi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekistonda korporativ obligatsiyalar bozorini rivojlantirish yo'lida hali ko'plab tizimli muammolar mavjud: moliyaviy savodxonlik darajasining pastligi, infratuzilmaning yetarlicha shakllanmagani,

reyting tizimining rivojlanmaganligi, soliq va tartibga solish mexanizmlarining investorlar uchun yetarlicha jozibador emasligi shular jumlasidandir. Bularni bartaraf etish uchun kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilishi lozim.

Xususan, bozor infratuzilmasini modernizatsiya qilish, raqamli platformalarni joriy etish, mustaqil reyting agentliklari faoliyatini rag'batlantirish, obligatsiyalar bo'yicha soliq imtiyozlarini joriy qilish, shuningdek, emitent va investorlar orasida moliyaviy savodxonlikni oshirish orqali bozorning ishonchligini va jozibadorligini oshirish mumkin. Bu esa, o'z navbatida, yirik kompaniyalar va kichik biznes subyektlari tomonidan obligatsiyalar chiqarishni faollashtirib, kapital bozorining o'sishiga xizmat qiladi.

Umuman olganda, korporativ obligatsiyalar bozori rivojlanishi O'zbekistonning iqtisodiy mustahkamligi va moliyaviy muvozanatini ta'minlashda, xususiy sektorni rag'batlantirishda va xalqaro moliya tizimi bilan integratsiyasini chuqurlashtirishda muhim poydevor bo'lib xizmat qilishi mumkin. Shu bois, bu sohaga davlat siyosatining muvofiqlashtirilgan, izchil va uzoq muddatli strategik yondashuvi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-iyuldagi "Kapital bozorini rivojlantirish strategiyasi to'g'risida"gi PQ-5179-sonli qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Kapital bozorini rivojlantirish agentligi rasmiy veb-sayti – <https://csm.gov.uz>
3. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi (2023). Qimmatli qog'ozlar bozori holati bo'yicha statistik axborot. Toshkent: Moliya vazirligi.
4. Mishkin, F.S. (2021). The Economics of Money, Banking, and Financial Markets. 12th ed. Pearson Education.
5. Ross, S.A., Westerfield, R., Jordan, B.D. (2022). Corporate Finance. 13th ed. McGraw-Hill Education.
6. IFC – International Finance Corporation (2022). Developing Corporate Bond Markets in Emerging Economies. Washington, D.C.: World Bank Group.
7. Climate Bonds Initiative (2023). State of the Market – Green Bonds Global Report. [Online] Available at: <https://www.climatebonds.net>
8. OECD (2021). Corporate Bond Markets in a Time of Uncertainty. Paris: OECD Publishing.
9. Kapital bozorini rivojlantirish agentligi (2023). O'zbekiston fond bozorining hozirgi holati va istiqbollari. Tahliliy hisobot. Toshkent.
10. Mamarasulov, N. (2022). "Korporativ obligatsiyalar bozori: muammolar va yechimlar." Iqtisodiyot va moliya jurnali, №5, 45-52-bet.

DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

11. Xodjayev, A. va Karimova, N. (2021). O'zbekiston moliyaviy tizimi: islohotlar va rivojlanish tendensiyalari. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.
12. Asian Development Bank (2020). Fostering Capital Market Integration in Central Asia. Manila: ADB.

